

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

ACADEMIE INTERNATIONALE DES HAUTES ETUDES DE LA SECURITE

(AIHES)

MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE

POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME DE LICENCE

Filière : Sciences Biologiques

SPECIALITE : ANALYSES BIOLOGIQUES

**PROFIL LIPIDIQUE DES PATIENTS DIABÉTIQUES
DIAGNOSTIQUES DU CENTRE DE SANTÉ
MODULAIRE MAMADOU DIOP DE DAKAR
(SENEGAL)**

Présentée par

Astuce Margate NZENGUE

Sous la direction :

Dr Mama Racky NDIAYE, Enseignante-Chercheuse/UCAD - PhD en Génétique des populations

M. Raymond Carle Elvice YOMBO DOUVAVA, Biologiste/ Centre de Santé Modulaire Mamadou DIOP

ANNEE ACADEMIQUE : 2022-2023

RÉSUMÉ

Le diabète est aujourd'hui considéré comme une pandémie mondiale, avec un nombre croissant de personnes affectées chaque année. Les complications cardiovasculaires résultant d'anomalies lipidiques associées au diabète constituent ainsi une préoccupation majeure de santé publique, étant l'une des principales causes de décès chez les personnes diabétiques. Dans le cadre de cette étude, nous avons examiné et analysé le profil lipidique des patients diabétiques diagnostiqués au Centre de Santé Modulaire Mamadou Diop (Sénégal). Nous avons mené une étude transversale rétrospective s'étalant de septembre 2023 à mars 2024 avec un échantillon de 1173 patients dont 80,6% de femmes et 19,4% d'hommes. Les résultats ont révélé une prévalence du diabète de 19,7% parmi les patients étudiés et une analyse plus approfondie a montré des différences significatives selon l'âge ($p\text{-value} = 2.378\text{e-}10$) chez les patients diabétiques. L'analyse des résultats a également montré que parmi les patients diabétiques une proportion significative présentait des niveaux anormaux de cholestérol total ($p\text{-value} = 0,03484$) et de triglycérides ($p\text{-value} = 0,01294$) mettant sans doute en évidence un risque plus accru de développer des maladies cardiovasculaires. Ces résultats soulignent, l'importance d'une surveillance étroite du profil lipidique chez les patients diabétiques.

Mots-clés : Diabète, Prévalence, Profil lipidique, Complications cardiovasculaires, Sénégal

ABSTRACT

Diabetes is now considered a global pandemic, with an increasing number of people affected each year. Cardiovascular complications resulting from lipid abnormalities associated with diabetes are thus a major public health concern, being one of the leading causes of death among people with diabetes. In this study, we examined and analyzed the lipid profile of diabetic patients diagnosed at the Mamadou Diop Modular Health Center (Senegal). We conducted a retrospective cross-sectional study from September 2023 to March 2024 with a sample of 1,173 patients, of which 80.6% were women and 19.4% were men. The results revealed a diabetes prevalence of 19.7% among the patients studied, and further analysis showed significant differences based on age ($p\text{-value} = 2.378\text{e-}10$) among diabetic patients. The analysis also showed that a significant proportion of diabetic patients had abnormal levels of total cholesterol ($p\text{-value} = 0.03484$) and triglycerides ($p\text{-value} = 0.01294$), highlighting a potentially higher risk of developing cardiovascular diseases. These findings emphasize the importance of close monitoring of the lipid profile in diabetic patients.

Keywords: Diabetes, Prevalence, Lipid profile, Cardiovascular complications, Senegal

DÉDICACES

Avec un énorme plaisir et un cœur ouvert, je dédie ce modeste travail aux personnes qui m'ont toujours poussé et motivé dans mes études :

À mon père, **Dr Étienne NZENGUE** (paix à son âme), dont la mémoire et les valeurs continuent d'éclairer mon chemin. Ta passion pour la connaissance a toujours été une source constante d'inspiration et de motivation pour moi. J'aurais aimé que tu sois encore présent pour partager ces moments avec moi, mais je sais que tu veilles sur moi d'où tu es. Je te dédie ce travail en hommage à tout ce que tu représentais et à l'héritage que tu as laissé derrière toi.

À ma mère, **Clarisse MIBOMBE MBOMBE**, qui me porte dans ses prières. Ton soutien indéfectible, ton amour et tes sacrifices pour moi m'ont donné la force d'avancer et m'ont permis d'atteindre ce palier. Aucun mot ne saurait exprimer ma gratitude envers toi. J'espère que tu pourras trouver à travers ce travail une petite part de reconnaissance et de fierté pour tout ce que tu as fait pour moi.

À mes sœurs, **Charlène, Jessica, Falonne, Surprise, Face d'Ange, Mélissa et Darlène**, qui ont été présentes pour me soutenir et m'encourager. À mes frères, **Jonas, Reck, Serge, Belus, Kelvin et Jay**.

À mes tantes, **Maman Émilienne et Tante Christine**, pour leur amour et leur soutien.

À mes oncles, **Tonton Nzengue NZENGUE, Tonton Larios MBOKA et Papa Jean Philippe**.

À mes cousins et cousines, **Nalia et son mari Étienne, Leticia, Ritchie, Gauthier et Flory**, pour ces souvenirs qui nous lient et ces moments partagés qui enrichissent ma vie.

Au **Dr Mama Racky Ndiaye**, mon encadrant, sans qui ce travail n'aurait pas vu le jour. Vos conseils précieux et votre patience ont été inestimables tout au long de ce parcours.

À mes professeurs de lycée, pour m'avoir guidé et pour avoir façonné ma vision du monde. Vous avez joué un rôle crucial dans mon développement intellectuel et personnel.

À mes amis, **Hugo, Claude, Gavin, Johanny, Albert, Régis, Wilfrann, Loïsie et Miska**, avec qui j'ai partagé des années d'études bien remplies. Votre amitié a rendu mon parcours plus agréable et mémorable.

Et à tous ceux qui me sont chers, que j'ai peut-être omis de nommer ici, mais dont l'influence et le soutien ont été importants dans la réalisation de ce travail. Je vous exprime ma profonde gratitude et mon amour sincère.

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, c'est avec enthousiasme que je tiens à adresser mes remerciements à tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réalisation de ce modeste travail :

Tout d'abord, Au bon **DIEU**, le tout puissant celui sans qui rien n'est possible pour m'avoir donné la force et la patience d'accomplir ce modeste travail.

À **ma maman**, un grand merci pour ton soutien et tes encouragements de tous les jours, qui ont été une source inestimable de motivation.

À ma sœur **Jessica** et son mari **Mariano** pour m'avoir poussé à garder le moral pendant les moments difficiles.

À mon encadrant, **Dr Mama Racky NDIAYE**, merci pour la confiance, la patience et le soutien que vous m'avez accordés tout au long de ce travail. Votre disponibilité et votre gentillesse sont des qualités humaines qui ont grandement facilité mon parcours et rendu cette expérience enrichissante.

À tous les professeurs qui m'ont accompagnée durant tout mon cycle particulièrement au **Dr Adiouma Georges Robert Jacques SARR** pour m'avoir guidé avec rigueur et bienveillance durant ces années ; au **Dr Bakary NDIAYE** pour son enseignement inspirant ; Au **Dr Babacar Souleymane SAMBE** pour m'avoir fait découvrir et apprécier ce domaine passionnant qu'est la bio-informatique.

Je tiens également à exprimer une profonde reconnaissance à l'Académie Internationale des Hautes Etudes de la Sécurité (**AIHES**), à son responsable administratif et financier **M. Ahmadou Serigne Mor GUEYE** et à tout son personnel, pour leurs contributions au bon déroulement de ma formation.

Je suis content d'avoir appris auprès de vous et j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes.

J'adresse également mes remerciements au Laboratoire du Centre de Santé Modulaire Mamadou DIOP, plus particulière à **M. Raymond Carle Elvice YOMBO DOUVAVA**, pour son hospitalité et son aide précieuse.

Merci à tous de m'avoir accompagné, d'avoir participé de près ou de loin à l'élaboration de ce travail.

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Papyrus Ebers	- 2 -
Figure 2: Anatomie et situation du pancréas chez l'homme	- 3 -
Figure 3: Homéostasie glycémique	- 4 -
Figure 4: Répartition mondiale du diabète selon la Fédération International du Diabète (IDF)	- 6 -
Figure 5: Localisation des différentes complications micro et macroangiopathiques	- 10 -
Figure 6: Classification des lipides et lipoïdes.....	- 13 -
Figure 7: Structure chimique des acides gras.....	- 14 -
Figure 8: Structure chimique du cholestérol libre.....	- 14 -
Figure 9: Structure d'une Triglycéride	- 15 -
Figure 10: Structure des phospholipides	- 16 -
Figure 11: structure d'une lipoprotéine	- 17 -
Figure 12: Métabolisme General des lipoprotéines	- 19 -
Figure 13: Transport inverse du cholestérol.....	- 21 -
Figure 14: Centre de Sante Modulaire Mamadou DIOP de Dakar	- 24 -
Figure 15: Spectrophotomètre LTCS02	- 28 -
Figure 16: Répartition de la population selon le sexe	- 29 -
Figure 17: Répartition de la population selon l'âge	- 29 -
Figure 18: Prévalence du diabète	- 30 -
Figure 19: Répartition selon le sexe.....	- 30 -
Figure 20: Répartition selon les classes d'âge (effectifs).....	- 31 -
Figure 21: Répartition selon les classes d'âge (pourcentages)	- 31 -
Figure 22: Répartition des bilans lipidiques disponibles	- 32 -
Figure 23: Répartition des niveaux lipidiques	- 33 -
Figure 24: Comparaison des niveaux lipidiques moyens.....	- 34 -
Figure 25: Répartition du cholestérol total d'après le seuil de normalité	- 35 -
Figure 26: Répartition du cholestérol LDL d'après le seuil de normalité.....	- 36 -
Figure 27: Répartition du cholestérol HDL d'après le seuil de normalité	- 36 -
Figure 28: Répartition des triglycérides d'après le seuil de normalité.....	- 37 -

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I: Différentes catégories d'insuline utilisées dans le traitement du DT1	- 11 -
Tableau II: Différentes classes médicamenteuses utilisées dans le traitement du DT2.....	- 12 -
Tableau III: Répartition et composition des autres classes de lipides	- 16 -
Tableau IV: Caractéristiques et fonctions des différentes lipoprotéines.....	- 18 -
Tableau V: Classification des Hyperlipidémies	- 22 -
Tableau VI: les hyperlipidémies secondaires.....	- 22 -

LISTE DES SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS

OMS : Organisation mondiale de la santé
FID : Fédération internationale du diabète
IDF : International Diabetes Federation
WHO : World Health Organization
CSMMD : Centre De Sante Modulaire Mamadou Diop
ADA : American Diabetes Association
NDDG : National Diabetes Data Group
DT1 : Diabète de type 1
DT2 : Diabète de type 2
DG : Diabète gestationnel
DID : Diabète insulino-dépendant
DNID : Diabète non insulino-dépendant
RD : Rétinopathie diabétique
ND : Neuropathie diabétique
AG : Acides gras
CT : Cholestérol total
TG : Triglycérides
PL : Phospholipides
HDL : Lipoprotéines de haute densité ou high density lipoproteins
LDL : Lipoprotéines de basse densité ou low density lipoproteins
IDL : Lipoprotéines de densité intermédiaire ou intermediate density lipoproteins
VLDL : Very Low Density Lipoprotein ou lipoprotéine de très basse densité
CM : Chylomicrons
LPL : Lipoprotéine lipase
CETP : Cholesterylester transfer protein ou protéine de transfert des esters de cholestérol
TGLH : Triglycéride Lipase cellulaire
LRP : Low Density Lipoprotein Receptor-related Protein ou récepteur des lipoprotéines de basse densité
Apo : Apolipoprotéines
LCAT : Lécithine-cholestérol acyltransférase
HLP : Hyperlipidémie ou Hyperlipoproteinémie
IDM : Infarctus du myocarde
GOD : Glucose Oxidase
CE : Cholestérol Estérase
POD : Peroxydase
GK : Glycerol Kinase
G3P : Glycerol-3-Phosphate
GPO : Glycerol-3-Phosphate Oxidase
PEG : Polyéthylène Glycol

TABLE DES MATIERES

RÉSUMÉ	I
ABSTRACT	I
DÉDICACES	II
REMERCIEMENTS	III
LISTE DES FIGURES	IV
LISTE DES TABLEAUX	V
LISTE DES SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS	VI
TABLE DES MATIERES	VII
INTRODUCTION	- 1 -
CHAPITRE I : SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE	- 2 -
I.1. GÉNÉRALITÉS SUR LE DIABÈTE	- 2 -
I.1.1. Historique	- 2 -
I.1.2. Définition	- 3 -
I.1.3. Rappel sur le pancréas	- 3 -
I.1.4. Classification	- 4 -
I.1.5. Épidémiologie	- 6 -
I.1.6. Diagnostic Biologique.....	- 7 -
I.1.7. Complications.....	- 7 -
I.1.8. Prise en charge.....	- 11 -
I.2. LIPIDES ET LIPOPROTÉINES	- 12 -
I.2.1. Lipides	- 12 -
I.2.1.1. Définition	- 12 -
I.2.1.2. Rôle des lipides	- 12 -
I.2.1.3. Classification des lipides	- 13 -
I.2.1.4. Acides gras	- 14 -
I.2.1.5. Cholestérol	- 14 -
I.2.1.6. Triglycérides.....	- 15 -
I.2.1.7. Phospholipides	- 15 -
I.2.1.8. Autres classes de lipides	- 16 -
I.2.2. Lipoprotéines.....	- 17 -
I.2.2.1. Définition	- 17 -
I.2.2.2. Classification des lipoprotéines.....	- 17 -
I.2.2.3. Métabolisme des lipoprotéines	- 18 -

I.2.3. Dyslipidémie	- 21 -
I.2.3.1. Définition	- 21 -
I.2.3.2. Hyperlipidémie.....	- 21 -
I.2.3.3. Hypolipidémie.....	- 23 -
I.2.4. Prise en charge.....	- 23 -
CHAPITRE II : MATÉRIEL ET MÉTHODES	- 24 -
II.1. Cadre d'étude	- 24 -
II.2 Méthodologie	- 25 -
II.3. Méthodologie de Diagnostique	- 25 -
II.4. Analyses statistiques.....	- 28 -
CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION	- 29 -
III.1. RESULTATS	- 29 -
III.1.1. Caractéristiques générales de la population d'études	- 29 -
III.1.2. Prévalence du diabète	- 30 -
III.1.2.1. Répartition selon le sexe.....	- 30 -
III.1.2.2. Répartition selon l'âge.....	- 31 -
III.1.3. Mesures biologiques	- 32 -
III.1.3.1. Bilans lipidiques	- 32 -
III.1.3.2. Répartition des niveaux lipidiques	- 32 -
III.1.3.3. Comparaison des niveaux lipidiques	- 34 -
III.1.3.4. Comparaison selon les seuils de normalité.....	- 35 -
III.2. DISCUSSION.....	- 38 -
III.2.1. Prévalence du diabète	- 38 -
III.2.2. Caractéristiques démographiques	- 38 -
III.2.3. Bilan Lipidique	- 39 -
CONCLUSION	- 43 -
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	- 44 -
WEBOGRAPHIE	- 49 -

INTRODUCTION

Actuellement considéré comme une pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le diabète est l'une des maladies non transmissibles les plus répandues dans le monde, avec près de 463 millions de personnes atteintes en 2019 (FID, 2019). En 2021, la fédération internationale du diabète (IDF) estime à environ 537 millions le nombre de personnes atteintes du diabète soit une augmentation de 16 % par rapport à 2019. Et si cette tendance se confirme le nombre de personnes vivant avec le diabète dans le monde atteindra les 783 millions en 2045 (IDF, 2021).

Au niveau national, le Sénégal n'a pas de programme national de lutte contre le diabète, mais plutôt une division des maladies non transmissibles au sein du Ministère de la santé (WHO Africa, 2021). Malgré cela, en 2021 les estimations de la Fédération internationale du Diabète (IDF) indiquent que le diabète constitue un problème de santé publique croissant avec 189 400 personnes atteintes de la maladie (IDF, 2021).

Cette pathologie est le plus souvent accompagnée d'anomalies quantitatives et qualitatives des lipides (DJELLALI, 2019) et chaque année, 6 à 8 diabétiques sur 10 décèdent d'une cardiopathie et malheureusement, 7 sur 10 ne savent même pas qu'ils risquent d'avoir une maladie du cœur (SABOURIN, 2014).

Dans cette optique, le présent mémoire s'attache à investiguer le profil lipidique des patients diabétiques diagnostiqués au Centre de Santé Modulaire Mamadou Diop (CSMMD).

En ce sens, l'objectif général de cette étude a donc été de connaître les caractéristiques du profil lipidique des patients diabétiques.

Pour atteindre cet objectif général, trois (3) objectifs spécifiques ont été définis :

- Déterminer la prévalence du diabète ;
- Analyser les profils épidémiologiques des patients diabétiques ;
- Évaluer les niveaux lipidiques.

Afin d'atteindre ces objectifs, ce travail a été subdivisé en trois (3) chapitres. Dans un premier temps, le chapitre I a été consacré à la synthèse bibliographique afin de fournir un cadre théorique solide pour cette étude. Ensuite, le chapitre II a été consacré au matériel et méthodes. Enfin, le chapitre III a été consacré à la présentation des résultats et leur discussion. Ces chapitres ont été parachevés par une conclusion et des perspectives.

CHAPITRE I : SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE

I.1. GÉNÉRALITÉS SUR LE DIABÈTE

I.1.1. Historique

Le diabète est une maladie signalée chez l'homme depuis la plus haute antiquité. Les descriptions les plus anciennes du diabète remontent à l'Égypte des pharaons où il est rapporté l'histoire de malades buvant de grandes quantités d'eau pour l'éliminer aussitôt dans les urines (POPELIER, 2006 In BADACHE, 2019). Le terme de diabète proprement dit est attribué à Démétrios d'Apamée (environ 275 avant J.-C.) et dérive de "diabainon" c'est à dire : "qui passe à travers ", désignant ainsi la fuite des urines qui ne sont pas retenues. Le terme latin "diabetes" est attribué à Arétée de Cappadoce (premier siècle après J.-C.) qui a aussi fait une description de la maladie (MEDJDOUB & NACER, 2013).

L'histoire du diabète commence au XVII^{ème} siècle notamment avec Thomas Willis qui fut l'un des premiers à décrire la présence de sucre dans l'urine des patients diabétiques. Il distingue alors la maladie diabétique en 2 classes : le diabète sucré dit « mellitus » et le diabète insipide dit « insipidus » (VIVOT, 2012). Les Anglais Pool et Dobson en 1775, mettent en évidence du sucre dans les urines des diabétiques. En 1815, le chimiste français Chevreul identifie le sucre dans les urines des diabétiques comme étant du glucose. En se basant sur cette théorie, Apollinaire Bouchardat (1830 à 1879) développe la diététique du diabétique (MEDJDOUB & NACER, 2013). En 1869, Paul Langerhans montre que le pancréas contient non seulement des cellules sécrétant du suc pancréatique, mais un autre type de cellules dont il ignore la fonction. Ces cellules porteront plus tard son nom. Ultérieurement, les travaux de Claude Bernard sur la fonction glycogénique du foie permettront à Oscar Minkowski et Joseph Von Mehring d'établir le rôle du pancréas en 1886 à l'université de Strasbourg (VIVOT,2020). Il faut attendre 1921 pour que la découverte de l'insuline soit officiellement reconnue par Frederick Grant Banting, jeune chirurgien de l'Ontario, aidé par son assistant Best, ils réussirent à isoler massivement cette sécrétion. Suite à cette fabuleuse découverte, l'équipe se voit attribuée le prix Nobel de médecine en 1923 (JOUZIER, 2007 in MEDJDOUB & NACER, 2013).

Figure 1 : Papyrus Ebers

I.1.2. Définition

Le diabète est une maladie liée à une défaillance des mécanismes biologiques de régulation de la glycémie, menant à une hyperglycémie (MENON *et al.*, 2015).

Le diabète est défini comme une affection métabolique, caractérisée par une hyperglycémie (taux de sucre dans le sang trop élevé) liée à une déficience, soit de la sécrétion, soit de l'action de l'insuline, ou des deux (ALEXIS, 2014).

I.1.3. Rappel sur le pancréas

Le pancréas est un organe du système digestif divisé en 3 régions : la tête, le corps et la queue. Il est situé en position rétro-péritonéale, dans la partie supérieure de l'abdomen. Sa particularité est due au fait qu'il s'agit d'un tissu qui possède 2 fonctions différentes ; une composante exocrine (98% du parenchyme), d'une part et une composante endocrine (2% du parenchyme) d'autre part.

Le pancréas exocrine sécrète les enzymes digestives, alors que le pancréas endocrine sécrète principalement les 2 hormones responsables de la régulation de l'homéostasie glucidique : l'insuline et le glucagon (DE FRONZO *et al.*, 2004 in BOUKKEBOUS, 2022).

Figure 2 : Anatomie et situation du pancréas chez l'homme (Fondation ARC, 2020)

✚ Le pancréas exocrine

Le pancréas exocrine, présente en volume plus de 90% de l'organe, est composé de deux types cellulaires :

- Les cellules acineuses, cellules épithéliales organisées en acinus, sont spécialisées dans l'élaboration des enzymes digestives ;
- Les cellules canalaire ont pour fonction de collecter et de faciliter le transport des enzymes au travers des différents canaux exocrines (BOUKKEBOUS, 2022).

✚ Le pancréas endocrine

La partie endocrine ne représente que 1% du pancréas (en nombre de cellules et en masse), les cellules du pancréas endocrine sont regroupées en amas appelés îlots de Langerhans, qui sont disséminés entre les acini du pancréas exocrine. Le pancréas possède environ un million d'îlots de Langerhans comprenant environ 2500 cellules de plusieurs types :

- Les cellules alpha (α) : sécrètent le glucagon (augmentation de glucose dans le sang) ;
- Les cellules bêta (β) : produisent l'insuline (diminution du glucose dans le sang) ;
- Cellules delta (δ) : sécrètent la somatostatine (réglemente / arrête cellules α et β) ;
- Les cellules PP, ou gamma (γ) : synthétisent le polypeptide pancréatique qui appartient à la famille des peptides de régulation qui est composé de 36 acides aminés ; son rôle principal semble être un mécanisme d'inhibition de la sécrétion pancréatique exocrine stimulée par la trypsine et la bilirubine (CAMARA, 2014 *in* BOUKKEBOUS, 2022).

Figure 3 : Homéostasie glycémique (RIGALLEAU, 2010 *in* BENSEMAOUNE & CHENINI, 2018)

I.1.4. Classification

La classification des diabètes a assez peu évolué. En 1980, l’OMS considérait, comme la plupart des cliniciens depuis fort longtemps, qu’il y avait deux classes principales de diabète : le diabète insulino-dépendant et le diabète non insulino-dépendant. L’OMS distinguait également des « diabètes d’autres types » et le diabète gestationnel (BENSEMAOUNE & CHENINI, 2018).

Depuis 1997, une nouvelle classification du diabète sucré a été proposée par un groupe d'experts sous la responsabilité de l'American Diabetes Association (ADA) remplaçant celle élaborée en 1979 par le National Diabetes Data Group (NDDG) et confirmée en 1980 par l'OMS. Les expressions de diabète insulino-dépendant et non insulino-dépendant sont supprimées. La nouvelle classification définit le diabète de type 1 (DT1), le DT2 et le diabète gestationnel (DG) (RODIER, 2001. BUYSSCHAERT *et al.*, 1998 in KAOUTER, 2020).

I.1.4.1. Diabète de type 1

Le diabète de type 1 (DT1) était autrefois connu sous le nom de diabète insulino-dépendant (DID) ou diabète juvénile (GRIMALDI & SACHON, 2004 in BOUKEBBOUS, 2022). Le diabète de type 1 (DT1) est dû à une destruction auto-immune des cellules insulino-sécrétrices dites cellules BÊTA. Le processus auto-immun responsable se déroule sur de nombreuses années (5 à 10 ans voire plus, avant l'apparition du diabète). Cette réaction auto-immune survient sur un terrain de susceptibilité génétique à la suite de facteurs déclenchant et peut être dépistée avant l'apparition de l'hyperglycémie par des dosages sanguins d'auto-anticorps (KOUHEN, 2011 in NARDJIS & CHIHEB, 2021).

Ce type de diabète apparaît le plus souvent pendant l'enfance, à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, rarement chez les personnes plus âgées (GRIMALDI & SACHON, 2004 in BOUKEBBOUS, 2022).

I.1.4.2. Diabète de type 2

Aussi appelé diabète non insulino-dépendant (DNID), le diabète de type 2 apparaît généralement chez les personnes âgées de plus de 40ans, avec une incidence maximale entre 75 et 79 ans. Il s'agit de la forme la plus répandue du diabète, recouvrant environ 90% des cas diagnostiqués de diabète (NARDJIS & CHIHEB, 2021).

L'étiologie de la maladie est là aussi complexe, impliquant des facteurs génétiques et environnementaux. Deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie : une insulino-pénie relative c'est à dire que le pancréas fabrique toujours de l'insuline mais pas en quantité suffisante ; et une insulino-résistance qui empêcherait donc l'insuline de jouer son rôle.

Le développement de ce diabète peut passer longtemps inaperçu voir non diagnostiqué, car la présence de ce diabète sans les perturbations métaboliques observées dans le diabète de type 1 rend son diagnostic précoce difficile : on estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre les premières hyperglycémies et le diagnostic (HALE, 2020).

I.1.4.3. Diabète gestationnel

Selon l'OMS, le diabète gestationnel est un trouble caractérisé par une intolérance aux glucides, qui entraîne une hyperglycémie pendant la grossesse. Cette hyperglycémie peut varier en gravité et peut être détectée pour la première fois pendant la grossesse, même si l'intolérance au glucose existait déjà

avant la conception mais n'avait pas été diagnostiquée. Une définition qui s'applique indépendamment de l'utilisation de l'insuline pour le traitement ou de la persistance de la maladie après l'accouchement (OMS, 1999).

Ce diabète est généralement transitoire et disparaît dans les semaines suivant l'accouchement (FISHER, 2011 *in* KAOUTER, 2020).

I.1.5. Épidémiologie

I.1.5.1. Dans le monde

Selon les données de la Fédération Internationale du Diabète (IDF), le diabète constitue une épidémie mondiale croissante.

En 2021, plus de 537 millions de personnes dans le monde étaient atteintes de diabète, soit environ 10,5% de la population mondiale âgées de 20 à 79 ans avec une incidence de 1 personne sur 10.

En Europe on compte environ 61 millions de personnes atteintes de diabète, tandis que l'Afrique en compte environ 24 millions. Les projections de l'IDF suggèrent que d'ici 2030, le nombre de personnes vivant avec le diabète dans le monde atteindra les 643 millions et en 2045, les 783 millions si cette tendance se poursuit (IDF, 2021).

Figure 4 : Répartition mondiale du diabète selon la Fédération International du Diabète (IDF)

I.1.5.2. Au Sénégal

Au Sénégal, le diabète constitue un problème de santé publique croissant. Selon les estimations de la Fédération internationale du Diabète (IDF) en 2021, 189 400 personnes étaient atteintes de diabète, soit environ 3,1% de la population âgée de 20 à 79 ans. (Soit 3 personnes sur 100)

Parmi ces personnes, on estime qu'environ 109 100 ne sont pas encore diagnostiquées soit 57,6%, soulignant un besoin urgent de renforcer les programmes de dépistage et de sensibilisation dans le pays (IDF, 2021).

I.1.6. Diagnostic Biologique

Selon les critères actuels, le diabète sucré est défini par une glycémie plasmatique à jeun de 1,26g/l ou supérieur à 2g/l quel que soit l'heure de prélèvement en présence des symptômes clinique (polyurie, polydipsie, amaigrissement...), ce diagnostic peut également être posé devant une valeur 2g/l à la 120ème minute d'une épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) (RODIER, 2001 *in* MEDJDOUB & NACER, 2013).

Depuis 1998, l'OMS a établi des critères de diagnostic du diabète :

- Présence de symptômes du diabète (polyurie, polydipsie, amaigrissement)
- Une glycémie au hasard $\geq 11,1$ mmol/l(2,00g/l).
- La glycémie à jeun (aucun apport calorique depuis au moins 8h) est $\geq 7,0$ mmol/l (1,26g/l)
- La glycémie $\geq 11,1$ mmol/l (2,00 g/l) deux heures après l'ingestion de glucose (75 g) au cours d'une HGPO.
- Une HbA1c $\geq 6,5\%$ par une méthode validée.

I.1.7. Complications

Le diabète prédispose les patients à des infections opportunistes, des pathologies vasculaires et neurales. Basé sur sa physiopathologie, les complications du diabète sucré peuvent être aiguës ou chroniques (ALVES *et al.*, 2012 *in* BELGHOUL, 2021).

I.1.7.1. Complications aiguës

Les principales complications métaboliques du diabète sont présentées comme suit :

✚ Coma hypoglycémique

L'hypoglycémie est la complication métabolique la plus fréquente du diabète. Elle est iatrogène, touche les diabétiques traités par l'insuline, les sulfonylurées ou plus rarement les biguanides.

On définit l'hypoglycémie par une glycémie $< 0,5$ g/l. Les signes cliniques dépendent de l'activation du système nerveux autonome (sueurs et une sensation de faim...) et de la neuroglucopénie (difficultés

de concentration, convulsions, coma...). L'encéphalopathie hypoglycémique est la forme la plus grave. Elle entraîne 2 à 4 % de décès (BOULKIS, 2022).

✚ Coma acidocétosique

Elle se développe chez un patient diabétique qui oublie son injection d'insuline ou pour lequel le nombre d'unités à injecter est inadapté. Elle résulte d'une carence profonde en insuline à l'origine d'une hyperglycémie, responsable d'une déshydratation et d'une augmentation de la lipolyse, le catabolisme des acides gras libres conduisant à une acidose métabolique par excès de production de corps cétoniques. Cette complication peut être révélatrice du diabète de type 1 ou survenir à l'occasion d'une interruption accidentelle ou volontaire du traitement insulinique ou lors d'une affection intercurrente sévère (BOUKKEBOUS, 2022).

✚ Coma hyperosmolaire

Le coma hyperosmolaire est une forme de coma qui affecte essentiellement les diabétiques de type 2 d'un âge avancé. Il se caractérise surtout par une hyperglycémie, une polyurie, une insuffisance rénale et une forte déshydratation. Ces symptômes s'installent en plusieurs jours et conduisent à un collapsus, à des infections pulmonaires et à des convulsions. La première mesure consiste à traiter la baisse de volume sanguin (hypovolémie) en injectant un sérum salé isotonique (USI, 2014 *in* BELGHOUL, 2021).

✚ L'acidocétose lactique

L'acidose lactique est une complication rare mais grave observée chez des diabétiques traités par biguanides. On observerait de 1 à 8.4 cas d'acidose lactique pour 100 000 patients traités par biguanide (metformine essentiellement). Elle s'explique sur le plan physiopathologique par un blocage de la néoglucogénèse par les biguanides pouvant entraîner une hyperproduction de lactates. L'acidose lactique apparaît en général en cas d'insuffisance d'élimination des biguanides (insuffisance hépatique ou le plus souvent rénale) (LECAQUE, 2011 *in* BELGHOUL, 2021).

✚ L'hyperglycémie diabétique

C'est une augmentation importante du glucose dans le sang qui se traduit par un dessèchement de la bouche, une soif extrême, un besoin fréquent d'uriner, une somnolence accrue, des nausées et des vomissements, associés à une perte de poids (BUYSSCHAERT, 2012 *in* BOUKKEBOUS, 2022).

I.1.7.2. Complications chroniques

Elles sont essentiellement dues à l'altération des vaisseaux sanguins, soit : les petits vaisseaux (microangiopathie), soit les gros vaisseaux (macroangiopathie) (BOUKKEBOUS, 2022).

✚ **Macroangiopathie**

Les complications les plus graves du diabète sont liées à la macroangiopathie, qui regroupe les atteintes artérielles des territoires coronaires, cérébraux et périphériques. Historiquement, on distinguait deux types d'atteintes artérielles : l'athéromatose et la sclérose artérielle non athéromateuse. Cependant, des concepts physiologiques plus récents suggèrent que ces deux types de lésions peuvent se combiner lors de l'évolution prolongée de la maladie diabétique. Il est important de prendre en compte ces complications artérielles pour prévenir les conséquences graves associées au diabète, comme les accidents vasculaires cérébraux et les maladies coronariennes (FESSONNET & LEVY, 2009 *in* MEZAACHE & LABIOD, 2023).

✚ **Microangiopathie**

La microangiopathie touche les petits vaisseaux (artéριοles, veinules et capillaires de diamètre inférieur à 30 µm). Elle associe une modification structurale de la lame basale endothéliale à une augmentation de la perméabilité pariétale à l'origine de la fuite des protéines plasmatiques (DURON & HEURTIER, 2005). Elle concerne indifféremment tous les tissus et organes, mais ses manifestations cliniques ne deviennent sensibles qu'au niveau des fibres nerveuses (neuropathie), des micro vaisseaux rénaux (néphropathie) et rétinien (rétinopathie) (GEOFFROY, 2005 *in* BELGHOUL, 2021).

✚ **Rétinopathie**

La rétinopathie diabétique est une complication courante qui affecte plus de la moitié des personnes atteintes de diabète. Elle est étroitement liée à l'hyperglycémie et à la durée du diabète, et se caractérise par diverses lésions observables lors d'un examen du fond d'œil, telles que des micro-anévrysmes rétinien, des hémorragies rétinien punctiformes, des exsudats et des œdèmes rétinien, ainsi que des œdèmes maculaires.

À terme, la RD peut entraîner une cécité (MONNIER & THUAN, 2007 *in* MEZAACHE & LABIOD, 2023).

✚ **Néphropathie**

La néphropathie diabétique affecte principalement les patients diabétiques de type 1, touchant jusqu'à 50% d'entre eux. Les principaux facteurs qui contribuent à son apparition et à sa progression sont le mauvais contrôle de la glycémie et l'hypertension artérielle.

Cette maladie rénale évolue en plusieurs étapes, commençant par une légère augmentation de la présence de protéines dans l'urine, communément appelée micro-albuminurie, qui reflète des anomalies anatomiques et biochimiques au niveau des glomérules rénaux. Si elle est associée à une hypertension, elle peut évoluer vers un syndrome œdémateux pouvant conduire à une insuffisance rénale (MONNIER & THUAN, 2007 *in* MEZAACHE & LABIOD, 2023).

✚ Neuropathie

La neuropathie diabétique (ND) est une complication tardive qui affecte la plupart des patients après 15 ou 20 ans de diabète et représente la forme de neuropathie la plus fréquente des pays occidentaux. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés, dont les deux principaux sont la durée du diabète (avec une prévalence estimée à 50 % chez les diabétiques dont la maladie évolue depuis plus de 20 ans) et un mauvais équilibre glycémique (BRIL *et al.*, 2013 in MEZAACHE & LABIOD, 2023).

Plusieurs types de neuropathies sont distingués : (SAID, 1998 in MEZAACHE & LABIOD, 2023)

Les neuropathies multiples ou cruralgies, caractérisées par des douleurs sans explication physiopathologique, entraînent des douleurs au niveau du visage par atteinte des nerfs crâniens et faciaux.

Figure 5 : Localisation des différentes complications micro et macroangiopathiques (MEZAACHE & LABIOD, 2023)

I.1.8. Prise en charge

✚ Diabète de type 1

Le traitement de DT1 repose sur l'injection d'insuline en sous cutanée soit plusieurs fois par jours, soit de façon continue (LAVERDET, 2013). L'unique traitement du DT1 est l'apport d'insuline par injections qui est indispensable à la vie (NARDJIS & CHIHEB, 2021).

Tableau I : Différentes catégories d'insuline utilisées dans le traitement du DT1 (BOLLU *et al.*, 2009 in NARDJIS & CHIHEB, 2021)

Type d'insuline	Noms commerciaux
Insuline rapide	Actrapid Umuline
Analogie de l'insuline a action rapide	Apidra Humalog
Insuline de durée d'action intermédiaire	Insulatard Umuline NPH
Analogie de l'insuline d'action intermédiaire au début d'action rapides	Humalog MIX Novomix
Insuline d'action intermédiaire au début d'action rapide	Mixtard Umuline profil
Analogue long de l'insuline	Lantus Levemir

✚ Diabète de type 2

Le traitement de référence du DT2 est l'optimisation des habitudes de vie : une perte de poids si nécessaire, une activité physique régulière et une alimentation équilibrée peuvent être suffisants pour contrôler la glycémie dans un premier temps (NARDJIS & CHIHEB, 2021).

En seconde intention, le traitement de ce diabète repose sur des mesures des antidiabétiques oraux pour réduire la résistance à l'insuline et des sulfamides hypoglycémiantes pour stimuler la sécrétion d'insuline (LAVERDET, 2013).

Tableau II : Différentes classes médicamenteuses utilisées dans le traitement du DT2 (LAVERDET, 2013)

Classe médicamenteuse	Principe actif	Spécialités
Biguanides	Metformine	Glucophage
Glitazones	Pioglitazone	Actos
	Rosiglitazone	Avandia
Sulfamides hypoglycémiants	Glimepiride	Amarel
	Glibenclamide	Daonil
	Gliclazide	Diamicron
Glinides	Repaglinide	Novonorm
Inhibiteurs des alpha-glucosidases	Acarbose	Glucor
	Miglitol	Disatabol

I.2. LIPIDES ET LIPOPROTÉINES

I.2.1. Lipides

I.2.1.1. Définition

A ce jour, il n'existe aucune définition consensuelle du terme « lipide ». Alors que la plupart des molécules jouant un rôle biochimique sont définies par leur structure chimique, les lipides sont plutôt caractérisés par une propriété physicochimique, la solubilité (LEDOUX, 2012).

Les lipides sont des molécules strictement hydrophobes ou amphiphiles (une partie hydrophobe et une partie hydrophile), caractérisés par leur insolubilité dans l'eau et, au contraire, par leur solubilité dans les solvants organiques non polaires (DALLONGEVILLE, 2006 *in* KAOUTER, 2020).

Ils sont constitués d'acides gras à chaîne carbonée plus ou moins longue dont l'estérification des fonctions alcool permet de synthétiser des lipides de composition variée (BOUHZAM & BOUHZAM, 2015).

I.2.1.2. Rôle des lipides

Les lipides jouent un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions biologiques de l'organisme.

✚ Rôle énergétique

Le tissu adipeux représente l'essentiel de la masse grasse du corps. Il a une fonction de réserve énergétique bien identifiée, essentiellement sous forme de TG contenus dans les adipocytes. L'oxydation d'un gramme de lipides libère 9 kcal. Il s'agit du nutriment le plus énergétique. Les besoins quotidiens en lipides sont évalués dans une alimentation équilibrée à 30-35 % des apports énergétiques totaux (NAIT AMER & MANSOURI, 2017).

✚ Rôle structural

Les lipides jouent un rôle essentiel dans l'architecture des membranes. La bicouche lipidique est principalement composée de lipides complexes, notamment les phospholipides, qui contribuent à sa formation. Le cholestérol est également un élément constitutif important. L'équilibre entre le cholestérol et les phospholipides, ainsi que la composition en acides gras des phospholipides, ont un impact sur la fluidité des membranes, assurant ainsi l'intégrité cellulaire et favorisant les échanges entre le milieu intracellulaire et extracellulaire (MEZAACHE & LABIOD, 2023).

✚ Rôle fonctionnel et métabolique

Les lipides jouent un rôle essentiel dans la synthèse des hormones, y compris les hormones sexuelles, ainsi que dans la transmission des influx nerveux. Ils agissent comme isolants thermiques dans les tissus sous-cutanés, fournissant ainsi une protection contre les variations de température (MEDART, 2009 in MEZAACHE & LABIOD, 2023). De plus, ils sont impliqués dans le bon fonctionnement des systèmes circulatoire, anti-inflammatoire et immunitaire, ce qui est crucial pour le maintien de la santé (FLEURENCE & IFREMER, 2002 in MEZAACHE & LABIOD, 2023).

I.2.1.3. Classification des lipides

Selon la base de leur composition, les lipides sont classés en deux familles (LEDOUX, 2012) :

- Lipides à base d'acides gras (AG) : également appelés lipides saponifiables ;
- Lipides à base d'isoprène (lipides poly isopréniques) : qui sont dits insaponifiables ;

Figure 6 : Classification des lipides et lipoïdes (LEDOUX, 2012)

I.2.1.4. Acides gras

Les acides gras (AG) sont les éléments de base de la synthèse lipidique, y compris la formation des graisses de réserve (WEMEAU *et al.*, 2014). Ce sont des acides carboxyliques dotés d'une longue chaîne aliphatique ; leur formule générale est R-COOH (GILLET, 2010 *in* MEZAACHE & LABIOD,2023).

Ils sont classés en AG à chaîne courte (< 8 C), moyenne (8 à 14 C) et longue, et en AG saturés ou insaturés selon le nombre de doubles liaisons entre les carbones (DJELLALI, 2019).

Figure 7 : Structure chimique des acides gras (WEMEAU *et al.*, 2014)

I.2.1.5. Cholestérol

Le cholestérol est une substance naturelle vitale de l'organisme humain qui appartient à la famille des stéroïls, il est à 95 % intracellulaire et pèse dans le corps humain environ 140 g (CHRISTIANN, 2006 *in* BOUHZAM & BOUHZAM, 2015). Le cholestérol est présent dans le tissu nerveux, surtout dans la substance blanche, le rein, la peau, le foie, les hématies, les muscles, les intestins et le cœur (CLAVERIE & PANET, 2008 *in* BOUHZAM & BOUHZAM, 2015).

Les besoins de l'organisme en cholestérol (1.2 g/24 h) sont couverts par l'alimentation (0.2 g) et surtout par la synthèse endogène qui a lieu dans le foie (les 4/5), dans l'intestin (1/5) et dans la peau (MOUSSARD, 2010 *in* KAOUTER, 2020).

Figure 8 : Structure chimique du cholestérol libre (BOUHZAM & BOUHZAM, 2015)

I.2.1.6. Triglycérides

Les triglycérides sont des graisses neutres hautement hydrophobes, constituées d'esters d'acides gras et de glycérol. Ils se distinguent en plusieurs catégories :

- Les triglycérides simples, également appelés homotriglycérides, se composent d'un seul type d'acide gras ;
- Les triglycérides mixtes, également connus sous le nom d'hétérotriglycérides, contiennent deux ou trois acides gras différents ;
- Les mono- et diglycérides sont des composés intermédiaires dans le métabolisme des triglycérides.

Cet ester de glycérol peut avoir une double origine, à la fois exogène par le biais de l'alimentation et endogène grâce à la synthèse qui se produit dans le foie et l'intestin. (MOUSSARD, 2010 *in* MEZAACHE & LABIOD, 2023).

Figure 9 : Structure d'une Triglycéride (WEMEAU *et al.*, 2014)

I.2.1.7. Phospholipides

Les phospholipides (PL) se distinguent par leur structure, qui comprend un pôle hydrophile composé de l'acide phosphorique, possédant une forte affinité pour l'eau, et un pôle hydrophobe. Cette organisation particulière se retrouve dans les membranes cellulaires, où les pôles hydrophobes des phospholipides se font face, formant ainsi une bicouche lipidique (WEMEAU *et al.*, 2014).

La composition en acides gras de cette membrane joue un rôle crucial dans la fluidité nécessaire aux échanges transmembranaires des protéines, favorisant ainsi les processus d'échanges cellulaires (MEZAACHE & LABIOD, 2023).

Figure 10 : Structure des phospholipides (WEMEAU *et al.*, 2014)

I.2.1.8. Autres classes de lipides

Tableau III : Répartition et composition des autres classes de lipides (LEDOUX, 2012 ; BESSILA & CHABANE, 2016)

Classes	Composition principale	Lipides
Lipides simples	Carbone (C) + Hydrogène (H) + Oxygène (O)	↓↓
Esterlipides	AG + Alcool	Acylglycérols, Acylstérols, Cérides
Lipides complexes	Carbone (C) + Hydrogène (H) + Oxygène (O) + Phosphore (P) + Azote (N) / Soufre (S)	↓↓
Glycolipides	Glycérol (ou autre alcool) + AG + Sucre	Glycoglycérolipides, Glycophosphatidylinositols, Gangliosides, Cérébrosides, Sulfatides
Sphingolipides	Sphingosine + AG	Céramides, Sphingomyélines, Cérébrosides, Gangliosides, Sulfatides
Glycosphingolipides	Sphingosine + AG + sucre	Cérébrosides, Gangliosides, Sulfatides
Lipoïdes insaponifiables		Stéroïdes dont le Cholestérol, Caroténoïdes (β-carotène), Diterpènes dont les vitamines (A, E, K),

I.2.2. Lipoprotéines

I.2.2.1. Définition

Les lipides représentent une famille de molécules hydrophobes, insolubles dans les milieux biologiques aqueux. Ils sont transportés à travers les différents compartiments de l'organisme dans des macromolécules appelées lipoprotéines (SAILE & TAKI, 2007).

Les lipoprotéines sont des structures sphériques de taille et de composition variables qui se composent de lipides (tels que le cholestérol, les triglycérides et les phospholipides) et de protéines (apoprotéines) (HERVE & DESCAZEAUD, 2007). Elles permettent de maintenir l'intégrité du complexe lipidique en le solubilisant, tout en agissant comme activateurs des enzymes impliquées dans le métabolisme des lipides à leur surface (SAILE & TAKI, 2007).

Figure 11 : structure d'une lipoprotéine (CLEVELAND CLINIC, 2020)

I.2.2.2. Classification des lipoprotéines

Les lipoprotéines constituent une vaste famille de particules qui ont été initialement subdivisées en plusieurs sous-groupes distincts sur la base de caractéristiques physicochimiques spécifiques. Il est possible de distinguer deux principales classes de lipoprotéines avec des mobilités électrophorétiques comparables à celles des globulines $\alpha 1$ et β . À partir des années 1950, la généralisation de la technique

d'ultracentrifugation a permis de proposer une classification plus fine et plus complète des lipoprotéines plasmatiques selon leur densité hydratée (CHAPMAN, 1980 *in* BOUKKEBOUS, 2022). Les lipoprotéines sont donc regroupées en cinq classes selon leurs propriétés physico-chimiques (MEZAACHE & LABIOD, 2023).

Ces classes sont les suivantes :

- Les lipoprotéines de haute densité (HDL) ou α -lipoprotéines ;
- Les lipoprotéines de basse densité (LDL) ou β -lipoprotéines ;
- Les lipoprotéines de densité intermédiaire (IDL) ;
- Les lipoprotéines de très basse densité (VLDL) ou pré- β -lipoprotéines ;
- Les chylomicrons.

Tableau IV : Caractéristiques et fonctions des différentes lipoprotéines (BOULKIS, 2022 ; MEZAACHE & LABIOD, 2023 ; SIDIMAMMAR, 2020)

Lipoproteins	Taille (nm) et densité (g/ml)	Principaux lipides	Principales apoprotéines	Fonctions
Chylomicrons	75-1200nm <0.93	TG	Apo B-48, Apo C, Apo E, Apo A-I, A-II, A-IV	Elles transportent des aliments ou les TG exogènes de l'intestin au foie.
HDL	5-12nm 1,063-1,21	Cholestérol ; Phospholipides	Apo A-I, Apo A-II, Apo C, Apo E	Fonction protectrice et transport du cholestérol des tissus hépatiques vers le foie.
LDL	18-25nm 1,019-1,063	Cholestérol	Apo B-100	Transport du cholestérol du foie aux tissus extra hépatiques
IDL	25-35nm 1,006-1,019	TG ; Cholestérol	Apo B-100, Apo E, Apo C	Transportent 60 à 70% du cholestérol sanguin vers les tissus.
VLDL	30-80nm 0,93-1,006	TG	Apo B-100, Apo E, Apo C	Impliquées dans le transport des triglycérides endogènes du foie aux tissus extra-hépatiques.

I.2.2.3. Métabolisme des lipoprotéines

Le métabolisme des lipoprotéines est un processus complexe impliquant de nombreuses réactions qui contrôlent la synthèse des lipides et des apolipoprotéines, l'assemblage et la sécrétion des lipoprotéines, leur catabolisme total ou partiel dans la circulation et leur utilisation au niveau des tissus. (RAISONNIER, 2003 *in* BESSILA & CHABANE, 2016).

Il peut être divisé en trois parties : la voie exogène (à partir de l'intestin vers les autres tissus), la voie endogène (du foie aux autres tissus) et le transport inverse du cholestérol (WEMEAU *et al.*, 2014).

Figure 12 : Métabolisme General des lipoprotéines (WEMEAU *et al.*, 2014)

✚ Métabolisme des chylomicrons

Les chylomicrons (CM) sont synthétisés dans l'intestin et ont pour rôle de transporter les lipides alimentaires, tels que les triglycérides (TG), vers d'autres tissus comme le muscle squelettique et le tissu adipeux, tandis que le cholestérol est acheminé vers le foie (HAMES *et al.*, 2006 in MEZAACHE & LABIOD, 2023). Les triglycérides contenus dans les chylomicrons sont libérés grâce à l'action de l'enzyme lipoprotéine lipase (LPL), qui est présente sur les cellules endothéliales des capillaires. L'Apo C-II joue un rôle clé en activant la lipoprotéine lipase (MEZAACHE & LABIOD, 2023). Les CM matures adhèrent à l'endothélium des capillaires dans les muscles, le myocarde et le tissu adipeux. Leurs TG sont hydrolysés par la LPL plasmatique, en glycérol qui gagne le foie et en AG qui sont soit captés par les cellules (utilisés comme source d'énergie ou, après réestérification comme réserve énergétique), soit liés à l'albumine et transportés vers le foie. Les CM deviennent alors des remnants (particules résiduelles appauvries en TG et enrichies, de façon relative, en cholestérol). Les remnants échangent avec les HDL des lipides : grâce à la CETP (cholesteryl ester transfer protein), ils

s'enrichissent, de façons absolues, en esters de cholestérol et s'appauvrissent en TG, et des apolipoprotéines : ils restituent l'Apo C et donnent de l'Apo A.

Les remnants sont alors captés dans le foie par endocytose grâce à leurs récepteurs spécifiques et l'hydrolyse des TG est achevée par le triglycéride lipase cellulaire (TGLH) ; les AG sont réestérifiés en TG qui sont incorporés dans les VLDL. Le cholestérol libéré est soit éliminé tel quel par la bile dans l'intestin, soit transformé en acides biliaires, soit incorporé dans les VLDL (MOUSSARD, 2010 in NAIT AMER & MANSOURI, 2017).

Métabolisme des VLDL

Les VLDL, lipoprotéines riches en triglycérides, sont sécrétées par le foie et contiennent principalement des triglycérides (55 à 65 %), ainsi que du cholestérol, des phospholipides et des apolipoprotéines (B-100, C-III, C-II, E...). L'action de la lipoprotéine lipase hydrolyse les triglycérides des VLDL, ce qui entraîne le transfert d'une partie de la surface des VLDL vers les HDL.

Ce processus métabolique conduit à la formation des IDL, lipoprotéines de plus petite taille et moins riches en triglycérides. Ces dernières vont soit être captées par le foie, par l'intermédiaire des récepteurs B/E, voire des récepteurs LRP, soit subir la poursuite de l'hydrolyse des triglycérides, aboutissant ainsi à la formation des LDL (VERGES, 2004 in MEZAACHE & LABIOD, 2023).

Métabolisme des LDL

Une partie des IDL non éliminée par le foie va encore subir une hydrolyse des TG restants par la lipase hépatique et les apolipoprotéines E et C sont transférées des particules IDL à d'autres lipoprotéines (HDL), ce qui conduit à la formation de LDL qui n'est autre que le produit du métabolisme des VLDL (FEINGOLD, 2000 in BOULKIS, 2022).

Métabolisme des HDL-c

Le métabolisme des HDL est en opposition à celui des LDL. Les HDL jouent un rôle crucial dans le transport du cholestérol en excès des différents organes vers le foie, où il sera dégradé, ce qui leur a valu le nom de "bon cholestérol" (HAMES *et al.*, 2006 in MEZAACHE & LABIOD, 2023). Elles sont principalement synthétisées par le foie, et dans une moindre mesure par l'intestin grêle, sous forme de HDL naissantes en forme de disque. Une fois dans la circulation sanguine, les HDL naissantes captent des apoprotéines (Apo A et Apo E) ainsi que du cholestérol provenant d'autres lipoprotéines et des cellules périphériques. Grâce à l'action de la lécithine cholestérol acyl transférase (LCAT), le cholestérol est estérifié, transformant ainsi les HDL en HDL3 sphériques (KOOHMAN & ROHMKH, 2003 in MEZAACHE & LABIOD, 2023).

Ces HDL3 sont capables de recevoir du cholestérol et de continuer à l'estérifier avec la LCAT (NAIT AMER & MANSOURI, 2017).

Figure 13 : Transport inverse du cholestérol (DALLONGE, 2001 *in* BOUKKEBOUS, 2022)

I.2.3. Dyslipidémie

I.2.3.1. Définition

La dyslipidémie correspond à des altérations qualitatives ou quantitatives d'un ou plusieurs paramètres lipidiques dans le sang. La dyslipidémie athérogène est caractérisée par la présence d'une ou plusieurs des anomalies suivantes : hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, diminution du HDL-cholestérol et augmentation du LDL-cholestérol (ANAES, 2000).

Cette condition constitue l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire, étant donné que 99 % des cas de dyslipidémie sont associés au développement de plaques d'athérosclérose. Bien qu'ils aient souvent une origine génétique, des facteurs environnementaux, notamment l'alimentation, peuvent également influencer leur apparition (PLISSART, 2006 *in* MEZAACHE & LABIOD, 2023).

I.2.3.2. Hyperlipidémie

L'hyperlipémie est le nom donné aux dysfonctionnements se traduisant par un taux élevé de graisse dans le sang sous forme de lipoprotéines, on parle également d'hyperlipoprotéinémie.

Les hyperlipidémies sont les dyslipidémies les plus fréquentes et sont en grande majorité des hypercholestérolémies (SIDIMAMMAR, 2020).

Il existe deux types d'hyperlipidémies (HLP) (BENADDA, 2013) :

- HLP d'origine génétique = HLP primitives.
- HLP Induites par une maladie ou un agent pharmacologique = HLP secondaires.

Hyperlipémies primitives

Tableau V : Classification des Hyperlipidémies (NAIT AMER & MANSOURI, 2017)

Classification de DE GENNES	Classification de Fredrickson	Lipoprotéine élevée	CT	TG	Complications
Hypercholestérolémie	IIa	LDL	↑↑	N	Athérome, IDM, AVC
Hypertriglycéridémie	I	CM	N ou ↑	↑↑	Pancréatite
	IV	VLDL	N ou ↑	↑↑	Pancréatite, Athérome
	V	CM + VLDL	↑↑	↑↑	Athérome
Dyslipidémies mixtes	IIb	VLDL, IDL, LDL	↑	↑	Athérome
	III	VLDL, IDL	↑↑	↑↑	Athérome

Hyperlipémies secondaires

Tableau VI : les hyperlipidémies secondaires (NAIT AMER & MANSOURI, 2017)

Pathologie Métabolique	Classification De Fredrickson	Caractéristiques
Diabète (type I ou II)	IV ou IIb	↓ activité de la LPL (↓ insuline) ↑ synthèse des VLDL (↓ insuline)
Obésité	IV	↑ VLDL, L'association : obésité, HTA, DT2 est dénommé syndrome X, caractérisé par : ↑ HDL-c, ↑ risque cardiovasculaire
Hyperuricémie, goutte	I ou IIb	
Cholestérol intra ou extra hépatique	IIa ou IIb	Lipoprotéine anormale : lipoprotéine X ↑ Activité LCAT (présence de sels biliaires)
Insuffisance rénale chronique	IV	↑ Synthèse de VLDL et catabolisme des VLDL (↑ Apo CIII, déficit de la LH)
Syndrome néphrotique	IV ou IIb	↑ Synthèse de VLDL et ↓ catabolisme des VLDL (↓ activité de la LH)
Pathologies hormonales -Hypothyroïdie -Hyperlipoprotéïnémie iatrogène	IIa ou IIb	↓ Catabolisme du LDL et du cholestérol
B bloquants	IV	↓ Activité LPL
Corticoïdes	IV ou IIb	

I.2.3.3. Hypolipidémie

Une hypolipidémie est une diminution des lipides du sang, elles sont beaucoup plus rares que les hyperlipidémies et consistent le plus souvent en une hypocholestérolémie caractérisée par un taux de cholestérol total dans le sang inférieur à la normale. Elle est en général secondaire à des maladies telles que certains cancers ou simplement à des problèmes de thyroïde.

Une hypocholestérolémie peut également être causée par :

- Des carences alimentaires : dénutrition, anorexie...
- Des troubles de l'absorption des lipides alimentaires par le tube digestif.
- Des maladies génétiques rares : maladie de Hooft, maladie de Tangier.

Les hypolipidémies étant exceptionnelles, dans le sens usuel (et aussi médical), le terme dyslipidémie est souvent utilisé comme synonyme d'hyperlipidémies (SIDIMAMMAR, 2020).

I.2.4. Prise en charge

Modification du mode de vie :

- Éviter le tabagisme, actif et passif.
- Alimentation appropriée et contrôle du poids.
- Encourager l'exercice physique régulier.

Le recours à une médication est rarement nécessaire, sauf lorsque le risque est exceptionnellement élevé (BESSILA & CHABANE, 2016).

Traitement médicamenteux :

Lorsqu'un traitement médicamenteux est nécessaire, les principales classes de médicaments indiquées dans la prise en charge des différentes dyslipidémies sont :

- Statines,
- Fibrates,
- Résines,
- Inhibiteur de l'absorption intestinale du cholestérol,
- Acide nicotinique (BESSILA & CHABANE, 2016).

Traitement diététique :

- Une limitation de l'apport en acides gras saturés (graisses d'origine animale), au profit des acides gras mono ou polyinsaturés.
- Une augmentation de la consommation en acides gras polyinsaturés oméga 3 (poissons).
- Une augmentation de la consommation de fibres et de micronutriments naturels (fruits, légumes et produits céréaliers).
- Une limitation du cholestérol alimentaire, voire l'utilisation d'aliments enrichis en stérols végétaux (BESSILA & CHABANE, 2016).

CHAPITRE II : MATÉRIEL ET MÉTHODES

II.1. Cadre d'étude

Aussi connu sous le nom de Centre de Santé Liberté VI, le Centre de Santé Modulaire Mamadou Diop de Dakar (voir Figure 14) a été créé et inauguré le 11 décembre 2015 dans le but de faciliter l'accès à des services de santé complets pour la communauté locale de Dakar. Il porte ce nom en hommage à l'ancien ministre de la santé et ancien maire de la ville de Dakar (1984 - 2002), son excellence feu Mamadou DIOP. Il est situé dans le quartier de Liberté VI extension, au cœur de la commune de SICAP LIBERTÉ.

Son organisation permet d'offrir des soins primaires et des traitements médicaux spécialisés dans des domaines tels que la médecine générale, la pédiatrie, la chirurgie, la radiologie, la dermatologie, la gynécologie et l'odontologie.

Il comprend notamment :

- Un cabinet dentaire,
- Une maternité,
- Un service d'échographie
- Un service de vaccination,
- Un service spécialisé dans la lutte contre la tuberculose,
- Un bloc opératoire
- Un laboratoire d'analyses médicales

Ce dernier disposant de plusieurs paillasse destinées à l'accomplissement des analyses d'hématologie, de sérologie, de biochimie et de bactériologie.

Figure 14 : Centre de Sante Modulaire Mamadou DIOP de Dakar

II.2 Méthodologie

II.2.1. Type et population d'étude

Afin d'évaluer le profil lipidique des patients diabétiques diagnostiqués au CSMMD, nous avons réalisé une étude transversale rétrospective basée sur l'exploitation des dossiers de 1173 patients sur une période allant du 05 septembre 2023 au 6 mars 2024, soit une période de 6 mois.

Tous les patients diabétiques et non diabétiques dont les registres renfermaient les résultats au test de glycémie à jeun durant cette période ont été inclus dans notre population, tandis que les patients n'ayant pas ces données dans leurs dossiers en ont été exclus.

II.2.3. Méthodes de collecte des données

La collecte de données a été faite en utilisant les bulletins d'analyse enregistrés dans le registre des tests sanguins pour les informations relatives à l'âge, le sexe, la glycémie à jeun, le cholestérol total, le HDL, le LDL et les triglycérides.

II.3. Méthodologie de Diagnostique

II.3.1. Prélèvements et Enregistrements

Les prélèvements sanguins sont généralement effectués après un jeûne d'au moins 8 heures durant la matinée par le personnel habilité. Le sang est prélevé par piqûre au bout du doigt ou ponctionné à partir d'une veine dans des tubes adaptés.

Pour chaque patient, les tubes sont étiquetés avec les informations relatives au patient et la date du prélèvement. Ces tubes sont par la suite placés dans une centrifugeuse pour séparer les différents composants du sang et le plasma.

II.3.2. Glycémie

La glycémie est déterminée par une méthode enzymatique utilisant dans un premier temps la glucose oxydase (GOD) pour oxyder le glucose en acides gluconique et en peroxyde d'hydrogène (H₂O₂).

Puis ce peroxyde d'hydrogène réagit avec un réactif chromogène pour former un produit coloré proportionnel à la concentration de glucose.

II.3.3. Dosage des paramètres lipidiques

Le plus souvent, le dosage des paramètres lipidiques s'appuie sur des techniques de spectrophotométrie mesurant l'absorption de la lumière dans les échantillons avec l'utilisation d'un spectrophotomètre

(figure 15) afin de déterminer la concentration des lipides. Ces techniques offrent des analyses rapides et précises qui permettent également une mesure directe de divers autres composés chimiques en fonction du contexte des analyses.

➤ **Dosage du cholestérol:**

La méthode de dosage est basée sur une technique enzymatique-colorimétrique utilisant la cholestérol estérase (CE) pour hydrolyser les esters de cholestérol en cholestérol et en acides gras libres. Puis ce cholestérol est converti en 4 cholestène-4 one-3 par le cholestérol oxydase (COD) en présence d'oxygène pour former du peroxyde d'hydrogène. Ce peroxyde d'hydrogène réagit avec 4-aminoazophène et le phénol sous l'action de peroxydase (POD) formant un dérivé coloré rouge dont la quantité sert d'indicateur pour la concentration de cholestérol.

Valeurs normales : Homme et femme : 1,50-2,00 g/l.

➤ **Dosage des triglycérides:**

La méthode de dosage est basée sur une technique enzymatique-colorimétrique utilisant la lipoprotéine lipase (LPL) pour hydrolyser les triglycérides en glycérol et en acides gras libres. Puis ce glycérol est phosphorylé par du glycérophosphate déshydrogénase (GPO) et de l'ATP en présence de glycérol kinase (GK) pour former glycérol-3-phosphate (G3P) et de l'adénosine-5-diphosphate (ADP).

Ce G3P est ensuite converti en dihydroxyacétone phosphate et en peroxyde d'hydrogène par le GPO. Ce peroxyde d'hydrogène réagit avec l'aminopyrine et le chloro-4 phénol sous l'action de peroxydase (POD) formant un dérivé coloré rouge dont l'intensité sert d'indicateur pour la concentration de triglycérides.

Valeurs normales : Homme et femme : 0,50-1,50 g/l.

➤ **Dosage du cholestérol HDL:**

La méthode de dosage est basée sur une technique enzymatique-colorimétrique utilisant dans un premier temps des ions magnésium et du sulfate de dextran, pour former des complexes hydrosolubles résistant aux enzymes modifiées par du PEG (avec les LDL, les VLDL et les chylomicrons)

Puis le cholestérol HDL est dosé dans le en suivant la même technique enzymatique que le cholestérol total.

Valeurs normales : $0,4 \leq \text{HDL-c} \leq 0,60$ (g/L) ou $1,0 \leq \text{HDL-c} \leq 1,5$ (mmol/L)

➤ **Dosage du cholestérol LDL:**

Le dosage du cholestérol LDL est obtenu par un calcul directe basé sur la formule de Fiedewald :

$$\text{LDL} = \text{Cholestérol total} - \text{HDL} - \text{Triglycérides} / 5 \text{ (g/l)}$$

Ou

$$\text{LDL} = \text{Cholestérol total} - \text{HDL} - \text{Triglycérides} / 2,2 \text{ (mmol/l)}$$

Toutefois quand le taux de triglycérides est supérieur à 3,4 g/l (3,75 mmol/l), le dosage du cholestérol LDL ne peut plus être calculé avec cette formule.

Le dosage est alors fait par une méthode enzymatique directe.

Figure 15 : Spectrophotomètre LTCS02

II.4. Analyses statistiques

Les données ont été recueillies grâce au tableur Excel de Microsoft Office (2019). Les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du logiciel R version 4.3.0 (Core Team, 2023). Nous avons fixé un seuil de signification inférieur à 5% ($P\text{-value} < 0,05$).

Une utilisation de classes d'âge a été vivement recommandée pour le calcul des résultats en fonction de l'âge. Les classes d'âges utilisées sont les enfants (00 à 14 ans), les adolescents (15 à 24 ans), les adultes (25 à 64 ans) et les aînés (65 et plus) selon STATISTIQUE Canada (2023).

CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION

III.1. RESULTATS

III.1.1. Caractéristiques générales de la population d'études

L'étude a été effectuée avec un échantillon de 1173 patients dont 945 femmes (80,6%) et 228 hommes (19,4%) (Figure 16). Répartis selon les classes d'âge nous avons : 6 enfants, 120 adolescents et 815 adultes et 232 aînés (Figure 17) avec une moyenne d'âge de 47 ans et un sexe ratio (H/F) de 0,24.

Par ailleurs, il a été noté que 89,26% de la population étudiée a au moins 25 ans et 19,78% au moins 65 ans.

Figure 16 : Répartition de la population selon le sexe

Figure 17 : Répartition de la population selon l'âge

III.1.2. Prévalence du diabète

L'analyse des dossiers a indiqué que sur les 1173 patients évalués, 231 ont été identifiés comme étant diabétiques contre 942 non diabétiques soit une prévalence de 19,7% (Figure 18).

Figure 18 : Prévalence du diabète

III.1.2.1. Répartition selon le sexe

Sur les 231 patients identifiés comme étant diabétique, nous avons constaté que 178 étaient des femmes soit 77,1% et 53 étaient des hommes 22,9% (Figure 19).

Toutefois, les analyses indiquent que cette différence n'est pas statistiquement significative (p -value = 0,1585).

Figure 19 : Répartition selon le sexe

III.1.2.2. Répartition selon l'âge

Sur les 231 patients identifiés comme étant diabétique, nous avons 28,14 % d'ainés (65), 71 % d'adultes (164), 0,86 % d'adolescents (2) et 0,0 % d'enfants (0) (Figure 20 & 21).

Les analyses indiquent que cette différence est statistiquement significative ($p\text{-value} = 2.378e-10$).

Figure 20 : Répartition selon les classes d'âge (effectifs)

Figure 21 : Répartition selon les classes d'âge (pourcentages)

III.1.3. Mesures biologiques

III.1.3.1. Bilans lipidiques

Sur les 1173 patients évalués, nous avons constaté qu'il n'y avait que 358 patients (30,52%) avec un bilan lipidique contre 815 patients (69,48%) sans bilan lipidique (Figure 22) dont 101 pour les patients diabétiques et 257 pour les patients non diabétiques.

Figure 22 : Répartition des bilans lipidiques disponibles

III.1.3.2. Répartition des niveaux lipidiques

Sur les 358 bilans lipidiques disponibles, nous avons :

- ✚ Pour les niveaux de cholestérol total, 230 patients (64,25%) avec un cholestérol total supérieur à 2,00g/l contre 128 patients (35,75%) avec un cholestérol total d'au plus 2,00g/l (Figure 23) avec une moyenne de 2,197g/l.

Par ailleurs, le cholestérol total minimal était de 1,06g/l et le maximale était de 4,51g/l.

- ✚ Pour les niveaux de cholestérol LDL, 88 patients (24,59%) avec un cholestérol LDL supérieur à 1,60g/l contre 270 patients (75,41%) avec un cholestérol d'au plus 1,60g/l (Figure 23) avec une moyenne de 1,319g/l.

Par ailleurs, le cholestérol LDL minimal était de 0,22g/l et le maximale était de 4,07g/l.

✚ Pour les niveaux de cholestérol HDL, 226 patients (63,13%) avec un cholestérol HDL supérieur à 0,60g/l contre 132 patients (36,87%) avec un cholestérol total inférieur à 0,60g/l (Figure 23) avec une moyenne de 0,659g/l.

Par ailleurs, le cholestérol HDL minimal était de 0,15g/l et le maximale était de 1,29g/l.

✚ Pour les niveaux de triglycérides, 62 patients (17,32%) avec un cholestérol supérieur à 1,50g/l contre 296 patients (82,68%) avec un cholestérol total d'au plus 1,50g/l (Figure 23) avec une moyenne de 1,132g/l.

Par ailleurs, les triglycérides minimaux étaient de 0,28g/l et les maximales étaient de 5,88g/l

Figure 23 : Répartition des niveaux lipidiques

III.1.3.3. Comparaison des niveaux lipidiques

Sur les 358 bilans lipidiques disponibles, nous avons :

- ✚ Pour le cholestérol total, une moyenne de 2,14 g/l pour 101 patients diabétiques contre une moyenne de 2,34 g/l pour 257 patients non diabétiques.
- ✚ Pour le cholestérol LDL, une moyenne de 1,28 g/l pour 101 patients diabétiques contre une moyenne de 1,43 g/l pour 257 patients non diabétiques.
- ✚ Pour le cholestérol HDL, une moyenne de 0,66 g/l pour 101 patients diabétiques contre une moyenne de 0,67 g/l pour 257 patients non diabétiques.
- ✚ Pour les triglycérides, une moyenne de 1,06 g/l pour 101 patients diabétiques contre une moyenne de 1,31 g/l pour 257 patients non diabétiques.

Figure 24 : Comparaison des niveaux lipidiques moyens

III.1.3.4. Comparaison selon les seuils de normalité

Dans notre analyse des paramètres lipidiques, nous avons utilisé des seuils de normalité bien définis pour évaluer et répartir notre population. Ces seuils, nous fournissent des repères clairs pour interpréter les niveaux de cholestérol total, LDL, HDL et triglycérides.

- Un cholestérol total (somme des taux de HDL et LDL) inférieur à 2,0 g/l est considéré comme normal ;
- Un HDL-cholestérol supérieur ou égal à 0,40 g/l est considéré comme normal ;
- Un LDL-cholestérol inférieur à 1,60 g/l est considéré comme normal ;
- Un taux de triglycérides inférieur à 1,5 g/l est considéré comme normal ;

Sur les 101 bilans lipidiques des patients diabétiques, nous avons :

- ✚ Pour les niveaux de cholestérol total, 74 patients (73,27%) diabétiques avec un cholestérol total (anormal) supérieur à 2,00g/l contre 27 patients (26,73%) diabétiques avec un cholestérol total (normal) inférieur ou égal à 2,00g/l (Figure 25).

Les analyses indiquent que cette différence est statistiquement significative (p -value = 0,03484).

Figure 25 : Répartition du cholestérol total d'après le seuil de normalité

- ✚ Pour les niveaux de cholestérol LDL, 31 patients (30,7 %) diabétiques avec un cholestérol LDL (anormal) supérieur à 1,60g/l contre 70 patients (69,3 %) diabétiques avec un cholestérol LDL

(normal) inférieur ou égal à 1,60g/l (Figure 26). Néanmoins, les analyses indiquent que cette différence n'est pas statistiquement significative ($p\text{-value} = 0,1218$).

Figure 26 : Répartition du cholestérol LDL d'après le seuil de normalité

✚ Pour les niveaux de cholestérol HDL, 9 patients (8,91 %) diabétiques avec un cholestérol HDL (anormal) inférieur à 0,40g/l contre 92 patients (91,09 %) diabétiques avec un cholestérol HDL (normal) supérieur ou égal à 0,40 g/l (Figure 27). Néanmoins, les analyses indiquent que cette différence n'est pas statistiquement significative ($p\text{-value} = 0,891$).

Figure 27 : Répartition du cholestérol HDL d'après le seuil de normalité

✚ Pour les niveaux de triglycérides, 26 patients (25,74%) diabétiques avec un niveau de triglycérides (anormal) supérieur à 1,50g/l contre 75 patients (75,26%) diabétiques avec un niveau de triglycérides (normal) inférieur ou égal à 1,50g/l (Figure 28).

Les analyses indiquent que cette différence est statistiquement significative ($p\text{-value} = 0,01294$).

Figure 28 : Répartition des triglycérides d'après le seuil de normalité

III.2. DISCUSSION

La présente étude a cherché à connaître les caractéristiques du profil lipidique des patients diabétiques diagnostiqués au Centre de Santé Modulaire Mamadou Diop (CSMMD) de septembre 2023 à mars 2024. Nous avons analysé un échantillon de 1173 patients parmi lesquels une prédominance féminine a été observée, avec un sexe ratio (H/F) de 0,24.

Les résultats obtenus mettent en lumière plusieurs aspects importants concernant la prévalence du diabète, les caractéristiques épidémiologiques des patients diabétiques ainsi que l'évaluation de leurs différents paramètres lipidiques.

III.2.1. Prévalence du diabète

Dans notre étude, l'évaluation des 1173 patients, nous a permis d'identifier 231 patients diabétiques, ce qui équivalait à une prévalence de 19,7 %. Cette dernière est dans la gamme de résultats trouvée dans d'autres études telles que l'étude de TRAORE *et al* (2021) réalisé dans la région de Dakar au Sénégal (Pikine-Dakar) avec une prévalence de 16,9 % dans son échantillon de 615 patients, de même que celle de BENSEMAOUNE & CHENINI, 2018 réalisé en Algérie avec une prévalence de 17,95 % dans son échantillon de 117 patients.

D'autre part, ce résultat diffère de celui retrouvé dans l'étude MBAYE *et al* (2011) réalisé dans la région de Saint Louis (Sénégal) qui révèle une prévalence de 10,4 % sur un échantillon de 1424 personnes.

Toutefois, bien que la prévalence du diabète retrouvé dans notre étude puisse coïncider avec les tendances observées ailleurs, il est important de noter que la prévalence du diabète peut varier en fonction des régions, des pays, des hôpitaux et qu'elle peut être influencée par divers facteurs entraînant ainsi des différences d'une étude à une autre. De plus, certaines études se concentrent sur le diabète de type 2 ce dernier représentant environ 90 % des cas de diabète

III.2.2. Caractéristiques démographiques

Répartition en fonction du sexe

Dans notre étude, la répartition des 231 patients diabétiques en fonction du sexe a mis en évidence une nette prédominance féminine avec 178 femmes (77,1%) pour 53 hommes (22,9%) soit un sexe ratio (H/F= 0,29) malgré l'absence d'association entre le diabète et le sexe ($p\text{-value} = 0,1585$)

Cette répartition coïncide avec celle retrouvée dans d'autres études (voir tableau) telles que l'étude de MBAYE *et al* (2011) réalisé au Sénégal avec 103 femmes (69,59%) pour 45 hommes (30,41%) soit un sexe ratio H/F= 0,44 malgré une $p\text{-value}=0,9$ dans leur population de 148 patients diabétiques, de même que l'étude de ESSAFI *et al* (2022) réalisé au Maroc avec 678 femmes (65,6%) pour 356 hommes (34,4%) soit un sexe ratio H/F= 0,53 dans leur population de 1034 patients ou encore celle de

MEZAACHE & LABIOD, 2023 réalisé en Algérie avec 134 femmes (67%) pour 66 hommes (33%) soit un sexe ratio H/F= 0,49 pour une population de 200 patients atteints de diabète de type 2.

D'autre part, cette répartition diffère de celle retrouvée dans l'étude de AKRE *et al* (2021) réalisée en Côte d'Ivoire avec 518 femmes (45%) pour 634 hommes (55%) soit un sexe ratio H/F=1,22.

Cependant, bien que la grande majorité des résultats peuvent parfois suggérer une prédisposition à la maladie pour le sexe féminin sans toutefois l'expliquer, il est important de noter que ces résultats peuvent être influencés par diverses conditions propres à chaque étude telles que les critères d'inclusion choisis, la population d'étude ou encore par la période d'étude choisie pouvant entraîner des différences.

Répartition en fonction de l'âge

Dans notre étude, la répartition des 231 patients diabétiques dans différentes classes d'âge a montré que la classe dite des adultes [25 ans - 64 ans] était la plus touchée par le diabète avec 164 patients (71%) suivie par celle des aînés [65 ans - +] avec 65 patients (28.14%), orientant vers une association significative entre le diabète et l'âge ($p\text{-value} = 2.378e-10$). À noter que la moyenne d'âge de notre population globale était de 47 ans.

Cette répartition est similaire avec celle retrouvée dans d'autres études telles que l'étude de AKRE *et al* (2021) réalisé en Côte d'Ivoire qui montre que la tranche d'âge [40-86] est la plus touchée par la maladie avec 82,98%, suivie de la tranche [20-39] avec 15,02% dans une population de 1152 patients ou encore celle de ESSAFI *et al* (2022) réalisé au Maroc qui montre que la tranche d'âge [59-59] est la plus touchée par la maladie avec 31,20% pour le diabète de type 2 et la tranche de [30-40] avec 32,5% pour le diabète de type 1 dans une population avec une moyenne d'âge de 52,06 pour le type 2 et 27,04 pour le diabète de type 1.

Dans un autre contexte, l'étude de Fatou DIOP réalisé au Sénégal en 2015 pour l'évaluation de la campagne mRamadan coïncide également avec nos résultats avec une moyenne d'âge de 50,77 ans dans une population de 112 patients diabétiques et un âge minimum de 14 ans.

Bien que l'ensemble de ces résultats suggère et confirme une prédominance de la maladie chez les personnes avec un âge avancé, on observe également une proportion de plus en plus jeune touchée par la maladie ce qui pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs tels que l'augmentation de l'obésité, le mode de vie ou même des prédispositions génétiques.

III.2.3. Bilan Lipidique

Le bilan lipidique correspond un ensemble d'analyses permettant de mettre en évidence des anomalies du métabolisme des lipides et d'optimiser la prise en charge diététique (GERVOIS *et al.*, 2008).

Aujourd'hui il devient donc essentiel dans la gestion des anomalies lipidique chez les patients pour prévenir de potentiels risque cardiovasculaire.

Cependant, malgré les recommandations d'un suivi régulier du bilan lipidique chez les diabétiques, l'assiduité des patients à réaliser ces tests peut varier considérablement. En témoigne encore notre étude car sur les 1173 patients étudiés seulement 358 avaient réaliser un bilan lipidique et sur ces 358 patients, 101 étaient des diabétiques.

Dans notre étude, l'analyse des niveaux lipidiques moyens chez les 101 patients diabétiques a révélé des valeurs proches des normes acceptables avec 2,14g/l pour le cholestérol total, 1,28g/l pour le LDL, 0,66g/l pour le HDL et 1,06g/l pour les triglycérides. Ces valeurs étaient plus ou moins en équilibre avec celles observées chez les 257 patients non diabétiques avec 2,34g/l de cholestérol total, 1,43g/l de LDL, 0,67g/l de HDL et 1,31g/l de triglycérides.

D'autres études similaires telles que celle de BESSILA & CHABANE, 2016 réalisé en Algérie montrent également des valeurs moyennes qui semblaient être dans les normes acceptables avec 1,69g/l de cholestérol total, 0,53g/l de HDL et 1,58g/l de triglycérides pour une population de 127 patients diabétiques malgré un LDL-c moyen légèrement en dessous de 1g/l. l'étude de BOULKIS, 2022 réalisée en Algérie présente également des valeurs moyennes proches des normes avec 1,36g/l de cholestérol total et 1,47g/l de triglycérides pour une population de 116 patients diabétiques malgré un HDL-c (0,35g/l) et un LDL-c (0,69g/l) en dessous de certains seuils acceptables.

Cholestérolémie

Dans notre étude, l'analyse des paramètres lipidiques des 101 patients diabétiques ayant réalisé un bilan a montré que 74 patients (73,27%) étaient en situation d'hypercholestérolémie avec un niveau de cholestérol total supérieur à la normale contre que 27 patients (26,73%) avec des niveaux de cholestérol normaux. Une différence statistiquement significative avec une *p-value* = 0,03484 suggérant une association significative entre la maladie et un taux de cholestérol élevé.

D'autres études similaires telles que l'étude du Dr Hicham ROCHDI, 2018 réalisé au Sénégal montre un taux de 56,91% de patients en situation d'hypercholestérolémie dans une population de 608 patients diabétiques ou encore celle de MBAYE *et al* (2011) réalisé au Sénégal qui observe également un taux de 58,8% patients en situation d'hypercholestérolémie dans une population de 117 patients diabétiques avec une dyslipidémie.

Bien que le taux d'hypercholestérolémie de notre étude soit légèrement plus élevé, l'ensemble des résultats suggèrent une forte prévalence d'hypercholestérolémie dans les populations diabétiques étudiées. Ainsi les différences observées pourraient être attribuées à plusieurs facteurs ou conditions propres à chaque étude.

Triglycéridémie

L'analyse des différents paramètres lipidiques des 101 patients diabétiques ayant fait leur bilan a montré que 26 patients (25,74%) étaient en situation d'hypertriglycéridémie avec des niveaux de triglycérides supérieur à la normale contre que 75 patients (75,26%) avec des niveaux normaux. Une différence jugée également significative à la vue de l'échantillon de patients non diabétiques avec une $p\text{-value} = 0,01294$ suggérant une association significative entre la maladie et un taux de triglycérides élevé.

D'autres études similaires telles que l'étude de BOULKIS, 2022 réalisée en Algérie montre un taux de 34,5% de patients diabétiques en situation d'hypertriglycéridémie dans une population de 116 patients diabétiques (type 2) ou encore celle du Dr Hicham ROCHDI, 2018 réalisé au Sénégal montre un taux de 0,49% de patients en situation d'hypertriglycéridémie dans une population de 608 patients diabétiques de même que celle de MBAYE *et al* (2011) réalisé au Sénégal qui observe également un taux de 2,0% patients en situation d'hypertriglycéridémie dans une population de 117 patients diabétiques avec une dyslipidémie.

Bien que le taux d'hypertriglycéridémie de notre étude soit inférieur à celui de BOULKIS, 2022 mais plus élevée que d'autres autres réalisées au Sénégal, ces résultats soulignent l'importance de la surveillance du taux de triglycérides chez les populations diabétiques. Ces différences pouvant être attribuées aux caractéristiques spécifiques de chaque population dans différentes régions du globe

HDL cholestérolémie

L'analyse du bilan lipidiques des 101 patients diabétiques ayant réalisé un bilan dans notre étude a révélé qu'il y avait 92 patients (91,09 %) avec des niveaux de HDL-c normaux contre 9 patients (8,91%) en situation d'hypoHDLémie avec des niveaux de HDL-c en dessous du seuil de 0,4g/l.

Néanmoins, cette différence entre les patients avec un taux normal et les patients avec un taux anormal n'a pas été jugée statistiquement significative avec une $p\text{-value} = 0,891$.

D'autres études similaires telles que l'étude de BOULKIS, 2022 réalisée en Algérie montre un taux de 72,4% de patients diabétiques en situation d'hypoHDLémie dans une population de 116 patients diabétiques (type 2) ou encore celle du Dr Hicham ROCHDI, 2018 réalisé au Sénégal montre un taux de 10,86% de patients en situation d'hypoHDLémie dans une population de 608 patients diabétiques de même que celle de MBAYE *et al* (2011) réalisé au Sénégal qui observe également un taux de 37,8% patients en situation d'hypoHDLémie dans une population de 117 patients diabétiques avec une dyslipidémie.

Bien que la prévalence d'hypoHDLémie de notre étude soit nettement inférieur à celui de BOULKIS,

2022 et légèrement inférieur à celle de MBAYE *et al* (2011) réalisées dans la région de Saint Louis au Sénégal, elle est relativement proche de celle du Dr Hicham ROCHDI également réalisé à Dakar. Ces différences peuvent sans doute être attribuées à des variations démographiques et géographiques dans les différentes études.

LDL cholestérolémie

Dans notre étude, l'analyse des différents paramètres lipidiques des 101 patients diabétiques ayant fait leur bilan a montré qu'il y'avait 70 patients (69,30 %) avec des niveaux de LDL-c normaux contre 31 patients (30,70 %) en situation d'hyperLDLémie avec des niveaux de LDL-c au-dessus du seuil de 1,6g/l. Néanmoins, ces différences n'ont pas été jugée statistiquement significative avec une *p-value* = 0,1218.

D'autres études similaires telles que l'étude de MEZAACHE & LABIOD, 2023 réalisée en Algérie montre un taux de 61% de patients diabétiques en situation d'hyperLDLémie dans une population de 116 patients diabétiques (type 2) ou encore celle du Dr Hicham ROCHDI, 2018 réalisé au Sénégal montre un taux de 48,36% de patients en situation d'hyperLDLémie dans une population de 608 patients diabétiques de même que celle de MBAYE *et al* (2011) réalisé au Sénégal qui observe également un taux de 29,0% patients en situation d'hyperLDLémie dans une population de 117 patients diabétiques avec une dyslipidémie.

Bien que la prévalence d'hyperLDLémie de notre étude soit nettement inférieur à celle de MEZAACHE & LABIOD, 2023 réalisée en Algérie et légèrement inférieur à celle du Dr Hicham ROCHDI, 2018, elle est relativement proche de celle de MBAYE *et al* (2011). Ces différences peuvent également être attribuées à des variations démographiques et géographiques dans les différentes études en témoigne les similitudes entre les 3 études réalisées au Sénégal.

CONCLUSION

Actuellement considéré comme une pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le diabète est l'une des maladies non transmissibles les plus répandues dans le monde, avec près de 463 millions de personnes atteintes en 2019. Cette maladie représente un défi majeur de santé publique en raison de sa croissance continue et de ses complications graves, notamment les maladies cardiovasculaires, qui sont souvent liées à des anomalies lipidiques.

Nos analyses ont montré une prévalence assez élevée du diabète (19,7 %) comparée aux estimations de l'OMS au Sénégal, dans un échantillon à prédominance féminine avec un sexe ratio (H/F) de 0,24. La classe dite des adultes [25 ans - 64 ans] était la plus touchée par la maladie avec 71 %, suivie par celle des aînés [65 ans et plus] avec 28,14 %.

En ce qui concerne le profil lipidique des patients diabétiques étudiés, nous avons retrouvé plusieurs anomalies quantitatives pouvant conduire à des dyslipidémies athérogènes, notamment des hypercholestérolémies (73,27 %), des hypertriglycéridémies (25,74 %), des hypoHDLémies (8,91 %) et des hyperLDLémies (30,70 %).

Les tests d'indépendance quant à eux ont révélé des associations significatives entre la maladie et certains facteurs. En particulier, une association entre le diabète et le sexe féminin, suggérant une prédisposition à la maladie pour ce sexe. De plus, l'augmentation de l'âge est significativement associée au diabète ($p\text{-value} = 2.2e-16$). Nous avons également trouvé des associations avec une augmentation du taux de cholestérol total ($p\text{-value} = 0,03484$) et une augmentation du taux de triglycérides ($p\text{-value} = 0,01294$). Cependant, les différences observées dans la répartition des taux de HDL cholestérol normaux et anormaux entre les patients n'ont pas été jugées significatives ($p\text{-value} = 0,891$), tout comme celles concernant les taux de LDL cholestérol ($p\text{-value} = 0,1218$).

Il est à noter que notre étude était basée sur un échantillon limité à une population spécifique, ce qui pourrait empêcher la généralisation de nos résultats. De plus, des renseignements cliniques complets des patients et l'élargissement des variables étudiées auraient permis une analyse plus approfondie et une approche plus globale de la prise en charge des patients diabétiques en incluant d'autres facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle, le tabagisme et l'obésité.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

A

1. **AKRE D, OBOUAYEBA A, KOFFI A, KOUAKOU K, KONAN D, KPOROU K, AKOUA-KOFFI C. (2021).** Evaluation des facteurs de risques du diabète chez les patients diabétiques au centre hospitalier régional de Daloa, Côte d'Ivoire. [Article].
2. **ALEXIS, GUERIN-DUBOURG. (2014).** Etude des modifications structurales et fonctionnelles de l'albumine dans le diabète de type 2 : identification de bio marqueurs de glycoxydation et de facteurs de risque de complications vasculaires. [Thèse de Doctorat : biochimie]. Amphithéâtre Charpak, Saint Denis : université de la Réunion.
3. **ALVES C, CASQUEIRO J. (2012).** Infections in patients with diabetes mellitus: A review of pathogenesis. *Indian J. Endocrinol. Métab.* 16,27.
4. **ANAES. (2000).** Modalités de dépistage et diagnostic biologique des dyslipidémies en prévention primaire.

B

5. **BADACHE Y, BOUZENOUNE I, ZARA A. (2019).** Approche épidémiologique du diabète : Interrelation stress, alimentation et hypertension dans la région de Jijel. [Mémoire de Master : Biochimie]. Université Mohammed Seddik Ben Yahia - Jijel -. Algérie.
6. **BELGHOUL R. (2021).** Détermination des complications rénales du diabète en fonction de l'âge et du sexe chez des patients de la région de Mostaganem. [Master en Biochimie Spécialité : Biochimie Appliquée]. Université Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem. Algérie.
7. **BENADDA H.M, MOSTEFAOUI M, OUADAH M.E, TAYEB A. (2013).** Impact de la dyslipidémie sur l'hypertension artérielle. [Thèse de Doctorat : Pharmacie]. Université ABOU BEKR BELKAID Tlemcen. Algérie.
8. **BENSEMAOUNE H, CHENINI T. (2018).** Etude prospective des pratiques de dépistage du diabète cas de la région de Metlili. [Mémoire de Master: biochimie appliquée]. Université de Ghardaïa. Algérie.
9. **BESSILA K, CHABANE C. (2016).** Étude de la prévalence des dyslipidémies chez les jeunes adultes dans la wilaya de Constantine. [Mémoire de Master : Sciences Biologiques]. Université des Frères Mentouri Constantine. Algérie.
10. **BOUKKEBOUS N.S, MERSSAOUI M, MORDJANA C. (2022).** Evaluation de la dyslipidémie chez les patients diabétiques. [Mémoire de Master : Sciences Biologiques]. Université des Frères Mentouri Constantine I. Algérie.
11. **BOULKIS M, SMAILI Y, BOUINOUNE M, BOUBEKRI A. (2022).** Objectifs lipidiques chez les diabétiques type 2 avec complication cardiovasculaire. [These de Doctorat: Pharmacie]. Université de Mouloud MAAMERI. Algérie.

12. **BOUHZAM N, BOUHZAM M. (2015).** Profil lipidique et maladies coronariennes chez les adultes constantinois. [Mémoire de Master: Sciences Biologiques]. Université des Frères Mentouri Constantine. Algérie.
13. **BRIL V, PERKINS B, TOTH C. (2013).** Neuropathie, Canadian Journal of Diabetes. Elsevier Masson, Volume 37, Supplément 5, Pages 518-521.
14. **BUYSSCHAERT M. (2012).** Diabétologie clinique. 4e ed. Bruxelles : De Boeck Supérieur.
15. **BUYSSCHAERT M, Hermans M.P. (1998).** Critères révisés et nouvelle classification des diabètes sucrés. Louvin Med. 117: 1-6.

C

16. **CAMARA D.B. (2014).** Les Accidents Vasculaires Cérébraux Au Cours Du Diabète De Type2 Dans Le Service De Médecine Interne Chu-Pg. [Thèse de Doctorat : Médecine].
17. **CHRISTIANN M. (2006).** Biochimie structurale et métabolique. 3e éd. De Boeck. 152.
18. **CLAVERIE I, PANET M. (2008).** Biochimie, Cahiers Du Preparateur En Pharmacie. 2e ed.porphyre.

D

19. **DALLONGEVILLE J, FRUCHART J.C. (1998).** Post-prandial dyslipidemia: a risk factor for coronary heart disease. Ann NutrMetab, 42: 1-11.
20. **DJELLALI F, HACIANE F, MADJI R. (2019).** Le Profil Lipidique Chez Le Diabétique Type Deux. [These de doctorat: Pharmacie]. Université Mouloud MAAMERI. Algérie.

E

21. **ESSAFI M-A, LATIFA B, HAYAT A, HOUDA S, HANAN E-O. (2022).** Metabolic Syndrome in Patients with Diabetes Mellitus. [Article].

F

22. **Fatou DIOP. (2015).** Evaluation de la campagne mRamadan au Sénégal : mise en œuvre des recommandations nutritionnelles par les patients diabétiques. [Mémoire de Master : Politiques Nutritionnelles]. Universite Senghor.
23. **FEINGOLD K.R, ANAWALT B, BOYCE A, CHROUSOS G, De HERDER WW, DHATARIYA K, et al. (2000).** Introduction to Lipids and Lipoproteins. Endotext. South Dartmouth (MA).
24. **FESSONNET R, LEVY B.L. (2009).** Physiologie de la macro-angiopathie du diabète, chapitre 28. Traité de diabétologie, Flammarion médecine-sciences.
25. **FID. (2019).** - L'ATLAS DU DIABÈTE DE LA FID - 9th édition.
26. **FISHER N, GANASSIA P, GANASSIA E. (2011).** Diabète sucré de type1 et 2. Endocrinologie Nutrition Paris,134-244
27. **FLEURENCE J. (2002).** Lipides, terpènes et stéroïdes. INIST-CNRS.

G

28. **GEOFFROY K. (2005)**. Rôle des sphingolipides dans la modification de la prolifération des cellules mésangiales rénales en réponse au produit avancé de glycation (AGE): implication dans le développement de la néphropathie diabétique. [Thèse de doctorat: biochimie]. Université Paris VII. France.
29. **GILLET D. (2010)**. Biochimie Part Led. Charlemagne.
30. **GRIMALDI A, SACHON C, MASSEBOEUF N, ROLLAND M. (2004)**. Le diabète de type 2. Ed. Bash.

H

31. **HALE R. (2020)**. Paris en charge du diabète chez le sportif : Elaboration d'une fiche conseil pour la pharmacie d'officine. [Thèse de Doctorat : Pharmacie]. Faculté de pharmacie de l'Aix Marseille Université. France.
32. **HAMES B D, HOOPER N.M, HOUGHTON J.D. (2006)**. L'essentiel en biochimie. Ed. BERTI, Paris :109-327.
33. **HERVE M.D, DESCAZEAUD A. (2007)**. Le syndrome métabolique : épidémiologie et physiopathologie. Sexologie.16 : S1-S5.
34. **Hicham ROCHDI. (2018)**. Prevalence des dyslipidemies chez les diabetiques du centre Marc SANKALE de Dakar entre janvier et juin 2017. [Mémoire : Biologie Clinique]. Université CHEIKH ANTA DIOP de Dakar. Sénégal.

I

35. **IDF DIABETES ATLAS - 10th Édition. (2021)**.

J

36. **JOUZIER E. (2007)**. Diabète et philatélie. Bull Soc Pharm, 146 :159-178.

K

37. **KOUHEN F. (2011)**. Cancer de pancréas et diabète. [Thèse Doctorat]. Université Mohamed V.
38. **KOOHMAN J, ROHM K.H. (2003)**. Atlas de poche de biochimie. Médecine. Science Flammarion.
39. **KAOUTER C. (2020)**. Profil lipidique et lipoprotéique d'une population de diabétiques de type 2 sous traitement par statines. [Mémoire de Master : Biologie Moléculaire et cellulaire]. UNIVERSITE DE TLEMCEN. Algérie.

L

40. **LAVERDET B. (2013)**. Physiopathologie du pancréas : rôle de l'inflammation dans la cancérogenèse du pancréas exocrine. [Thèse de Doctorat]. Université de Limoges. France.
41. **LEDOUX M. (2012)**. PRINCIPAUX CONSTITUANTS DES LIPIDES : STRUCTURE, CLASSIFICATION, ET NOMENCLATURE CHIMIQUES. [Article]. Cholé-doc N°132.

42. **LECAQUE J. (2011).** Place du pharmacien d'officine dans les campagnes de dépistage du diabète de type 2 et dans l'éducation thérapeutique du patient diabétique. [Thèse]. Université Henri Poincaré Nancy 1. France.

M

43. **MBAYE M.N, K. NIANG, A. SARR, A. MBAYE, D. DIEDHIOU, M-D. NDAO, A-D. KANE, S. PESSINABA, B. DIACK, M. KANE, M.-S. KA-CISSE, M. DIAO, S.-N. DIOP, A. KANE. (2011).** Aspects épidémiologiques du diabète au Sénégal : résultats d'une enquête sur les facteurs de risque cardiovasculaire dans la ville d Saint-Louis. [Article]

44. **MEDART J. (2009).** Manuel pratique de nutrition. 2ème édition. De Boeck Paris. p. 289.

45. **MEDJDOUB H, NACER L. (2013).** Effet des biguanides sur la capture de glucose par les spermatozoïdes et les globules rouges humains. [Mémoire de Master : Biotechnologie Animales]. Université Abderrahmane Mira Bejaia. Algérie.

46. **MENON N, SPARKS J, OMORUYI F. (2015).** Hypoglycemic and hypocholesterolemic activities of the aqueous preparation of kalanchoe pinnata leaves in streptozotacin-induced diabetic rats. Asian Pac J Trop Biomed., 5(1): 3-9.

47. **MEZAACHE K, LABIOD R. (2023).** Le profil lipidique chez les diabétiques de type 2. [Mémoire de Master : Biochimie]. Université des Frères Mentouri Constantine. Algérie.

48. **MOUSSARD C. (2010).** Biochimie et biologie moléculaire. Boeck Supérieur. Belgique.365 pages.

49. **MONNIER L, THUAN J.F. (2007).** Type 1 diabetes of the child and the adult. Type 2 diabetes of the adult. Complications of diabetes. Rev Prat 2007; 57: 653-64.

N

50. **NAIT AMER K, MANSOURI K. (2017).** Le Profil Lipidique Chez Le Diabétique Type Deux Et Le Risque Cardiovasculaire. [These de Doctorat: Pharmacie]. Université Mouloud MAAMERI. Algérie.

51. **NARDJIS S.N, CHIHEB A. (2021).** L'adénocarcinome pancréatique et diabète : liens immunopathologiques. [Mémoire de Master : Immunologie Moléculaire et cellulaire]. Université des Frères Mentouri Constantine 1. Algérie.

O

52. **OMS. Report of WHO Consultation. (1999).** Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. WHO/NCD/NCS/99.2

P

53. **PLISSART M.H. (2006).** Prise en charge des dyslipidémies : revue de la littérature et recommandations actuelles.

54. **PEPELIER M. (2006).** Le diabète (Vol. 125). Le Cavalier Bleu. D'experts du Diabète, C. O. (1980). Sucré. Deuxième rapport. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 8-13.

R

55. **RIGALLEAU V, LANG J, GIN H. (2010).** Etiologie et physiopathologie du diabete de type 2. Rev. Endocrino Nut.
56. **RODIER M. (2001).** Définition et classification du diabète. Médecine Nucléaire - Imagerie Fonctionnelle et Métabolique, 25, 91-93.

S

57. **SAILE R, TAKI H. (2007).** Cholestérol, lipoprotéines et athérosclérose : de la biochimie à la physiopathologie. [Article].
58. **SAID G. (1998).** Les neuropathies diabétiques : classification et prise en charge. Diabetes & Metabolism, Elsevier Masson, Volume 852, Issue 3, 06/1998, Pages 5-291.
59. **SABOURIN G. (2014).** Diabète et maladies cardiaque. Le Bel Age. Juin.
60. **SIDIMAMMAR D.H. (2020).** Synthèse de données bibliographiques portant sur Les hyperlipidémies et le risque cardiovasculaire. [Mémoire de Master : Biochimie]. Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou. Algérie.

T

61. **TRAORE P-W.H. B, OUMAR B, Jean Augustin T, ABABACAR D, CHEIKH TIDIANE M, ROGER T, ADAMA F. (2021).** Study of frequency of diabetes mellitus and its risk factors in the emergency units of two hospitals in Dakar, Senegal. [Article].

U

62. **USI H. (2014)** - Coma hyperosmolaire.

V

63. **VERGES B. (2004).** Hyperlipidémie des diabétiques. P 106-109
64. **VIVOT K. (2012).** Identification des mécanismes cellulaires et moléculaires à l'origine de la perte précoce des îlots pancréatiques au cours de la transplantation. [These de doctorat: Science de la vie et de la santé]. UNIVERSITÉ DE STRASBOURG. France.

W

65. **WEMEAU J.L. (2014).** Endocrinologie, Diabète, Métabolisme et Nutrition pour le Praticien. Paris: Elsevier Masson

WEBOGRAPHIE

66. **WHO Africa. (2021).** En première ligne de la lutte contre le diabète au Sénégal. Disponible sur : <https://www.afro.who.int/fr/news/en-premiere-ligne-de-la-lutte-contre-le-diabete-au-senegal#:~:text=Le%20S%C3%A9n%C3%A9gal%20n'a%20pas,de%20ses%20facteurs%20de%20risque>

Consulté le 12 avril 2024.

67. **Fondation ARC. (2020).** Les cancers du pancréas. Disponible sur :

<https://www.fondation-arc.org/cancer/cancer-pancreas/quest-ce-quun-cancer-pancreas>

Consulté le 22 avril 2024.

68. **Cleveland clinic. (2020).** Lipoproteins. Disponible sur :

<https://my.clevelandclinic.org/health/articles/23229-lipoprotein>

Consulté le 23 avril 2024.